

بررسی و تعیین میزان شیوع بیماری شاربن گاوی در کشتارگاه های

استان مازندران در سال ۱۳۸۷

۱. محمودرضا اثنا عشری ۲. محمد یوسف اثنا عشری

۱. دکتری حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

۲. دکتری حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

Email: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

بیماری شاربن یا آنتراکس یا سیاه زخم یکی از امراض مسری و کشنده دامها است که به صورت حاد یا فوق حاد بروز می کند و انسان و بیشتر جانوران خونگرم نیز به آن مبتلا می شوند. عامل بیماری شاربن باسیلوس آنتراسیس می باشد که یک باکتری هاگزا بوده و به همین دلیل در خارج از بدن و در شرایط نامساعد تا سالیان متمادی می تواند قدرت بیماری زایی خود را حفظ کند. بیماری شیوع جهانی داشته و در ایران نیز شیوع پائینی دارد اما می تواند تلفات و خسارات سنگینی را به بار آورد. در ضمن به دلیل زئونوز بودن از اهمیت خاصی برخوردار است. انسان معمولاً به فرم پوستی و تنفسی آن دچار می شود، با اینحال عفونت عمومی و حاد شاربن در انسان هم بروز می کند. در این مطالعه که به منظور تعیین میزان شیوع شاربن گاوی در گاوهای ارجاعی به کشتارگاه های استان مازندران به مدت یک سال در سال ۱۳۸۷ با بازرسی پیش از کشتار در اصطبل انتظار و بازرسی پس از کشتار با معاینه پوست و لاشه در سالن کشتارگاه انجام شد مجموعاً ۸۶۹۶۳ رأس گاو مورد بررسی قرار گرفت و هیچ موردی از ابتلا به شاربن در این بررسی مشاهده نشد. عدم مشاهده بیماری شاربن در کشتارگاه در طی این مطالعه دلیلی بر ریشه کنی بیماری در سطح منطقه نیست، هرچند نتیجه حاصل از این بررسی می تواند نشان از شیوع بسیار محدود و نادر این بیماری در منطقه باشد. بنابراین نباید از احتمال شیوع بیماری در مزارع پرورشی غافل شد، چرا که با وجود شیوع بسیار کم، این بیماری علاوه بر اینکه منجر به حذف کلی دام از مزارع پرورشی می شود، می تواند تهدیدات بزرگی را برای سلامت عمومی جامعه فراهم سازد.

کلیدواژه ها: شاربن، گاو، شیوع، کشتارگاه، مازندران.

۱- مقدمه:

بیماری شاربن یا آنتراکس یا سیاه زخم یکی از امراض مسری و کشنده دامها است که به صورت حاد یا فوق حاد بروز می کند و انسان و بیشتر جانوران خونگرم نیز به آن مبتلا می شوند. عامل بیماری شاربن باسیلوس آنتراسیس می باشد (تاج بخش، ۱۳۸۵) که یک باکتری هاگزا بوده و به همین دلیل در خارج از بدن و در شرایط نامساعد تا سالیان متمادی می تواند قدرت بیماری زایی خود را حفظ

کند. بنابراین در مناطقی که خون، ترشحات و اندامهای مبتلایان به شاربن رها شده باشد، خاک آن منطقه تا سالهای زیادی آلوده خواهد بود. با این حال با واکسیناسیون پی گیر در مناطق آلوده از اشاعه آن می توان جلوگیری نمود. بیماری شیوع جهانی داشته و در ایران نیز شیوع پائینی دارد اما می تواند تلفات و خسارات سنگینی را به بار آورد. در ضمن به دلیل زئونوز بودن از اهمیت خاصی برخوردار است. در میان جانوران اهلی، گوسفند، بز و گاو بیش از همه به عامل بیماری شاربن حساس هستند. پس از نشخوارکنندگان، تک سمی ها حساسیت بیشتری داشته و بیشتر پرندگان در برابر آن مقاوم هستند. انسان نیز به عامل شاربن حساس بوده و معمولا به فرم پوستی و تنفسی آن دچار می شود، با اینحال عفونت عمومی و حاد شاربن در انسان هم دیده شده است (فرودی، ۱۳۸۷). وقتی هاگ باکتری همراه با علوفه توسط حیوان بلعیده می شود، بزودی به فرم رشته ای تبدیل می گردد و بوسیله کپسولی محافظت می شود که این فرم رشته ای در مخاط حلق و یا روده ایجاد خیز کرده و سپس به عقده های لنفاوی رفته و در آنجا تکثیر می یابد و به خون و طحال می رود. این بیماری از طریق گوارشی، تنفسی و جراحات پوستی منتقل می شود. میکروب شاربن به طور مستقیم از حیوان آلوده به حیوان سالم منتقل نمی شود. این میکروب در بافتهای حیوان مبتلا وجود دارد و کمی قبل از مرگ از راه ترشحات مختلف به خارج دفع می شود. همچنین لاشه حیوانات تلف شده اگر کالبدشکافی شود و یا در دسترس پرندگان و حیوانات شکاری مثل سگ قرار گیرد، به طور وسیعی میکروب را در خاک پراکنده می کند. همچنین این باکتری می تواند بوسیله جریان آب، حشرات و یا مدفوع دامها مبتلا انتقال یابد (فرودی، ۱۳۸۴).

۲- مواد و روش کار:

این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی و به منظور تعیین میزان شیوع شاربن گاوی در گاوهای ارجاعی به کشتارگاه های استان مازندران به مدت یک سال در سال ۱۳۸۷ با بازرسی پیش از کشتار در اصطبل انتظار و بازرسی پس از کشتار با معاینه پوست و لاشه در سالن کشتارگاه انجام شد. در این بررسی تمامی گاو های کشتاری در ۲۰ کشتارگاه استان مازندران از نظر آلودگی به شاربن مورد بررسی قرار گرفتند.

۳- نتایج:

در این بررسی که در سال ۱۳۸۷ و در تمامی کشتارگاه های استان مازندران صورت گرفت مجموعا ۸۶۹۶۳ راس گاو مورد بررسی قرار گرفتند و هیچ موردی از ابتلا به شاربن در آنها مشاهده نشد.

۴- بحث:

سازمان دامپزشکی کشور مجموعا ۱۴۷ مورد شاربن در گوسفند و ۳۰ مورد شاربن گاوی را در سال ۱۳۷۴ گزارش نمود. اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در طی ۱۰ سال اخیر ۳۰ مورد ابتلا به شاربن را در گاوها گزارش نموده است. در مطالعه ای که در سال ۱۳۸۳ در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

انجام شد ۱۹ مورد ابتلا به بیماری شاربن در انسان در استان آذربایجان غربی گزارش گردید که ۶ مورد از موارد ابتلا ناشی از تماس افراد با گوشت آلوده گزارش شده بود. در مطالعه ای که توسط لامعی و همکاران در کشتارگاه صنعتی ارومیه به مدت ۹ ماه بر روی ۴۰۷۴ راس گاو صورت گرفت و در سال ۱۳۸۹ منتشر گردید، نیز هیچ موردی از ابتلا به شاربن گاوی گزارش نشد (لامعی، ۱۳۸۹). عدم مشاهده بیماری شاربن در کشتارگاه در طی این مطالعه دلیلی بر ریشه کتی بیماری در سطح منطقه نیست، هرچند نتیجه حاصل از این بررسی می تواند نشان از شیوع بسیار محدود و نادر این بیماری در منطقه باشد. بنابراین نباید از احتمال شیوع بیماری در مزارع پرورشی غافل شد، چرا که با وجود شیوع بسیار کم، این بیماری علاوه بر اینکه منجر به حذف کلی دام از مزارع پرورشی می شود، می تواند تهدیدات بزرگی را برای سلامت عمومی جامعه فراهم سازد. فرم فوق حاد بیماری طی یک تا دو ساعت و فرم حاد آن طی ۲۴ ساعت باعث مرگ حیوان می شود. در نتیجه جلوه‌های از یک مرگ ناگهانی را به نمایش می گذارد. دام مبتلا دچار تب شدید همراه با افزایش ضربان قلب و تنفس و پرخونی مخاطات می باشد. این دامها افسرده و بیحال و دچار اسهال می باشند و از طریق ادرار خود، خون دفع می کنند که به این حالت هم‌چوری یا خون شاش نیز می گویند. گاهی جراحات خیزدار (در اطراف گلو و جناغ سینه) و وجود خون در شیر نیز دیده می شود. لاشه دامهای تلف شده در اثر شاربن فاقد صلابت و سفت شدگی هستند و خیلی زود گازدار می شوند و از تمام منافذ طبیعی بدن خون تیره به خارج ترشح می شود که این خون در مجاورت هوا منعقد نمی شوند. در این بیماری به هیچ وجه نباید اقدام به بازکردن لاشه نمود ولی اگر باز شود، طحال که کاملاً حالت لجنی پیدا کرده مشهود است. همچنین وجود خون در مثانه، ادم زیرپوستی و بزرگ و پرخون بودن عقده های لنفاوی دیده می شود. شاربن موضعی وقتی بروز می کند که آلودگی از راه پوست انجام شده باشد. این حالت در انسان بیشتر دیده می شود و در دامها کمتر بروز می نماید. علت مرگ مربوط به زهرابه ای است که در بدن تولید می شود (نورمحمدزاده، ۱۳۷۶).

بیماری شاربن را می بایست از عوارض زیر تفریق داد:

۱- صاعقه زدگی:

در این عارضه مانند شاربن مرگ ناگهانی رخ می دهد ولی معمولاً با سوختگی مو و پشم حیوان همراه است. همچنین با توجه به سابقه وجود طوفان و رعد و برق می توان به این عارضه پی برد.

۲- مارگزیدگی:

این عارضه نیز باعث مرگ ناگهانی می شود ولی در اطراف محل گزش تورم موضعی و قرمزی ایجاد می شود.

۳- شاربن علامتی حاد:

در شاربن علامتی، تورم گازدار ایجاد می شود که در شاربن وجود ندارد. همچنین دارای انعقاد خون می باشد که این عارضه در شاربن دیده نمی شود.

۴- بابزیوز:

در این بیماری همانند بیماری شاربن خون شاش وجود دارد ولی پرخونی مخاطات در آن دیده نمی شود.

۵- لپتوسپیروز.

پیشگیری:

به هیچ وجه لاشه حیوانات مبتلا را نباید باز نمود. این لاشه ها را فوراً می بایست در گودالی که حداقل ۲ متر عمق دارد دفن کرد و روی آنرا با مقدار زیادی آهک زنده پوشاند و ضمناً به طور جدی با حشرات مبارزه کرد. جهت پیشگیری از بروز بیماری شاربن می بایست دامها را واکسیناسیون نمود که ایجاد ایمنی در به مدت یکسال می کند و هرساله در اوایل بهار باید تکرار شود.

درمان:

جهت درمان شاربن می توان از آنتی بیوتیکهای قوی مانند پنیسلین (به میزان ۵ میلیون واحد دوبار در روز) و یا استرپتومایسین (به میزان ۸ تا ۱۰ گرم درروز عضلانی) و یا اکسی تتراسیکلین (به میزان ۴ میلی گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن در روز به مدت ۵ روز) استفاده نمود که البته در مراحل پیشرفته بیماری بی اثر هستند (فرودی، ۱۳۸۴).

شاربن در انسان:

انسانها بیشتر در اثر نفوذ عامل بیماری از طریق خراشهای پوستی آلوده می شوند. ولی گاهی از راه تنفس و یا گوارش نیز مبتلا می شوند. شاربن جلدی انسان با ایجاد جوش بی درد در محل دخول میکروب آغاز می شود که به سرعت گسترش یافته و به قرحه ای (که اطراف طاولهای کوچک را احاطه کرده) تبدیل می شود. این جراحات ایجاد نکروز قرمز تیره و سیاه رنگ می کند. در اثر زهرابه میکروب، خیز وسیع و تب ایجاد می شود ولی این بیماری در انسان اغلب درمان پذیر است. در شاربن تنفسی ابتدا آثاری مانند سرماخوردگی اتفاق می افتد. ولی بزودی به بیماری شدید ریوی تبدیل می شود. در این نوع آلودگی میزان تلفات زیاد است. شاربن گوارشی (که نادر است) در اثر خوردن گوشت حیوان آلوده ایجاد می شود و باعث بروز تب شدید، نفخ شکم، دل درد و اسهال خونی شده که معمولاً فرد مبتلا تلف می شود (لامعی، ۱۳۸۹).

منابع:

- ۱- تاج بخش، حسن (۱۳۸۵). باکتری شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ هفتم، صفحه ۶۸۴-۶۸۵
- ۲- فرودی، فرهاد (۱۳۸۷). دامپروری عمومی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ دوم، صفحه ۸۲-۸۱
- ۳- فرودی، فرهاد؛ زند، کامران (۱۳۸۴). دامپروری عمومی، انتشارات پرتو واقعه، تهران، چاپ سوم، صفحه ۹۳
- ۴- لامعی، روح الله؛ قراگوزلو، محمدجواد؛ وطنخواه، یوسف (۱۳۸۹). تعیین میزان شیوع بیماری شاربن گاوی در کشتارگاه صنعتی ارومیه، مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، کد مقاله ۱۴۹۸، صفحه ۲۶۲
- ۵- نورمحمدزاده، فریدون (۱۳۷۶). بیماریهای گاو، انتشارات نوربخش، تهران، چاپ اول، صفحه ۵۰-۴۹